

Received / Makale Geliş Tarihi 01.05.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (67)
pp / ss 946-954

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.20204880
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Merve Güler
<https://orcid.org/0000-0002-7271-7524>
Yozgat Bozok Üniversitesi, Boğazlıyan MYO, Yozgat / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04qvdf239>

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fonksiyonellik ve Estetik Açısından Mekân Tasarım Analizi

Spatial Design Analysis of Preschool Education Institutions in Terms of Functionality and Aesthetics

ÖZET

Bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarının mekân tasarımını fonksiyonellik ve estetik açısından kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, okul öncesi eğitim kurumunun mevcut tasarımı gözlemlenmiş ve hem iç hem de dış mekân düzeni değerlendirilmiştir. İç mekân analizi, sınıf düzeni, mobilya yerleşimi, ışık koşulları, renk paleti, depolama çözümleri ve oyun alanlarının organizasyonunu kapsamaktadır. Dış mekân analizinde ise bahçe düzeni, açık oyun alanları, zemin malzemesi, gölgelik ve güvenlik önlemleri dikkate alınmıştır. Analiz sürecinde, Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarının tasarım ve işleyişini düzenleyen yönetmelik ve kılavuzlar temel alınmıştır. Bu bağlamda, mekânın çocuk dostu, güvenli ve erişilebilir olması, ergonomik ve eğitimsel işlevsellik kriterlerini karşılaması değerlendirilmiştir. Çalışma, mevcut tasarımın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanlarını ortaya koyarak, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen mekânlar oluşturma konusunda öneriler sunmaktadır. Okul öncesi eğitim mekânlarının planlanmasında hem estetik hem de fonksiyonel unsurların dengeli bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, çocukların güvenli, sağlıklı ve öğrenmeye teşvik eden bir ortamda gelişimini desteklemeye olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kreş Tasarımı, Fonksiyonellik, Estetik, Mekânsal Analiz.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine the spatial design of preschool education institutions in terms of functionality and aesthetics. The current design of a preschool institution was observed, and both interior and exterior spaces were evaluated. The interior space analysis includes classroom layout, furniture arrangement, lighting conditions, color palette, storage solutions, and the organization of play and rest areas. The exterior space evaluation considers garden layout, outdoor play areas, surface materials, shading elements, and safety measures. The analysis was conducted based on regulations and guidelines governing the design and operation of preschool education institutions in Turkey. Within this framework, the study assessed whether the spaces are child-friendly, safe, and accessible while meeting ergonomic and educational functionality criteria. The study identifies the strengths of the current design as well as areas that require improvement, providing recommendations for creating environments that support children’s physical, cognitive, and social development. The findings highlight the necessity of balancing aesthetic and functional elements in the planning of preschool education spaces. Such a balanced approach ensures that children grow in safe, healthy, and stimulating environments that encourage learning and holistic development. This research contributes to the understanding of how spatial organization, interior and exterior design, and regulatory compliance collectively influence the quality of early childhood educational environments.

Keywords: Preschool Education, Kindergarten Design, Functionality, Aesthetics, Spatial Analysis.

1. GİRİŞ

Kreşler ve okul öncesi eğitim kurumları, çocukların erken yaşta fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini destekleyen kritik mekânlar olarak ön plana çıkmaktadır (Acer, 2012; Dere & Poyraz, 2003; Tuğrul, 2001; Yılmaz, 1994). Bu mekânlar, çocukların güvenli ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaşayabilmesi için hem pedagojik hem de mimari standartlara uygun şekilde planlanmalıdır (Ünal & Çilek, 2016; Gür, 2002; Turan & Turan, 1998). Çocuklar, bu dönemde çevreleriyle sürekli etkileşim hâlinde olup, mekânın tasarımı onların hareket özgürlüğünü, öğrenme motivasyonunu ve sosyal etkileşimini doğrudan etkiler (Wellhousen, 1999; Saracho, 1999; Berg & Mendrich, 1980).

Mekânın fonksiyonelliği, çocukların günlük aktivitelerini desteklemeli, öğrenme ve oyun süreçlerini kolaylaştırmalı ve bağımsız hareket edebilecekleri bir ortam sunmalıdır (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, 2015; Tuncel, 1976; Oğuzkan & Oral, 1983). Fonksiyonellik açısından, sınıf planlaması, oyun ve dinlenme alanlarının ayrımı, depolama çözümleri, mobilya boyutları ve ergonomik yerleşim, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayan temel kriterlerdir (Sükan & Belik, 1980; Cin, 1989; Yılmaz, 1994). Ayrıca, acil çıkış yolları, merdiven ve rampaların güvenliği, engelli erişim olanakları ve çocuk boyutuna uygun mobilya düzenlemeleri gibi yapı elemanları, fonksiyonelliğin önemli birer bileşenini oluşturmaktadır (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2014; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015).

Estetik açıdan, mekânın renk paleti, malzeme seçimi, doğal ışık kullanımı, aydınlatma düzeyi ve görsel düzeni, çocukların mekân algısını, psiko-sosyal gelişimini ve öğrenme motivasyonunu etkiler (Ünal & Çilek, 2016; Kaya & Ulusoy, 2018; Wellhousen, 1999; Saracho, 1999). Monoton veya cansız mekânlar, çocukların mekânla etkileşimini sınırlarken, dengeli ve estetik bir tasarım, çocukların keşfetme, etkileşim ve öğrenme isteğini artırmaktadır (Gönen, 1998; Berg & Mendrich, 1980; Kalemci, 1995). Mekânın estetik özellikleri; renk seçimi, doğal ışık erişimi, görsel uyum ve malzeme dokusu ile birlikte, çocukların mekânı güvenli, davetkâr ve pedagojik açıdan zengin bir öğrenme ortamı olarak algılamasına katkı sağlar (Sükan & Belik, 1980; Özçelik, 1996).

Dış mekân tasarımı da okul öncesi eğitimde kritik bir rol oynar. Açık oyun alanları, bahçe düzeni, zemin malzemeleri, gölgelik ve dinlenme alanları ile güvenlik önlemleri, çocukların fiziksel aktivite, motor gelişim ve sosyal etkileşim fırsatlarını belirler (Kaya & Ulusoy, 2018; Turan & Turan, 1998; Gür, 2002). Dış mekân, yalnızca oyun alanı olarak değil, aynı zamanda çocukların keşfetme, motor becerilerini geliştirme ve sosyalleşme deneyimi yaşadığı pedagojik bir öğrenme ortamı olarak ele alınmalıdır (Wellhousen, 1999). Bu nedenle dış mekân tasarımında, güvenlik, ergonomi ve estetik unsurların bütünlük bir şekilde planlanması, çocuk merkezli pedagojik yaklaşımı destekler ve çocukların mekânla etkileşimini optimize eder (Tuncel, 1976; Oğuzkan & Oral, 1983; Cin, 1989).

Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarının tasarım ve işleyişi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ve kılavuzlarla düzenlenmektedir (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2014; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2015b; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2015c). Bu düzenlemeler, fiziksel mekânın güvenli, çocuk dostu ve eğitim süreçlerini destekler nitelikte olmasını amaçlamaktadır (Yılmaz, 1994; Ünal & Çilek, 2016; Berg & Mendrich, 1980). Yönetmelik ve standartlar, sınıf ve oyun alanlarının boyutlarından malzeme seçimlerine, ışık ve havalandırmadan güvenlik önlemlerine kadar geniş bir yelpazede tasarım kriterleri sunmakta ve okul öncesi eğitim kurumlarının mekân tasarımını yalnızca estetik veya işlevsellik açısından değil, aynı zamanda yasal ve güvenlik standartlarına uygunluk açısından değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır (Tuncel, 1976; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2014; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2015; Cin, 1989).

Bu çerçevede, okul öncesi eğitim kurumlarının mekân tasarımı, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen, pedagojik etkinlikleri optimize eden ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlayan bütünlük bir yaklaşımı gerektirmektedir (Kaya & Ulusoy, 2018; Ünal & Çilek, 2016; Gür, 2002). Literatürde okul öncesi eğitim yapılarının fiziksel özelliklerini ele alan çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte, mekânın fonksiyonellik, estetik ve dış çevre özelliklerini birlikte değerlendiren araştırmaların görece sınırlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle, okul öncesi eğitim kurumlarının mekânsal özelliklerinin bütüncül bir çerçevede incelenmesiyle konuya ilişkin mevcut bilgi birikiminin genişletilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının mekân tasarımını fonksiyonellik, estetik ve dış mekân özellikleri açısından değerlendirmek ve söz konusu mekânsal özelliklerin çocukların gelişimsel gereksinimlerini karşılama düzeyini ortaya koymaktır.

2. YÖNTEM

Çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarının mekân tasarımının fonksiyonellik, estetik, erişilebilirlik ve güvenlik açısından değerlendirilmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden gözlemsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Konya ili Meram ilçesinde bulunan iki katlı bir okul öncesi eğitim kurumu incelenmiştir. Yapı, çocukların eğitim, oyun ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik iç ve dış mekânlardan oluşmaktadır. Kurum bünyesinde derslikler, ortak kullanım alanları ve açık oyun alanları yer almaktadır. Araştırmada, yapının mevcut mekânsal özellikleri fonksiyonellik, estetik, erişilebilirlik ve güvenlik ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen okul öncesi eğitim kurumuna saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve iç ve dış mekân özelliklerini belgelemek amacıyla sistematik fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Bunun yanında araştırmacı tarafından gözlemsel notlar alınarak mekânın kullanım biçimi, fiziksel düzeni ve çocukların kullanımına uygunluğu değerlendirilmiştir. Elde edilen fotoğraflar ve gözlemsel kayıtlar araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur.

Veri toplama sürecinin ardından analizler iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada iç mekân özellikleri değerlendirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. İç mekân analizinde sınıf alanı, mobilya düzeni, depolama çözümleri, zemin uygulamaları, ışık ve havalandırma koşulları, akustik özellikler, derslik ergonomisi ile oyun ve dinlenme alanları incelenmiştir. Her bir ölçüt için gözlemsel veriler doğrultusunda mevcut durum tanımlanmış ve çocukların güvenliği, erişilebilirliği ve mekânın işlevsel kullanımı üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılmıştır. Risk düzeyleri yüksek ve orta olarak sınıflandırılmış; değerlendirmelerde okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin ulusal standartlar ve tasarım ilkeleri esas alınmıştır.

İkinci aşamada dış mekân özellikleri değerlendirilmiş ve bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Bu aşamada konum ve erişilebilirlik, güvenlik bariyerleri, zemin malzemesi, oyun elemanları, gölgelik alanlar, açık alan düzeni, gözetim olanakları, aktivite çeşitliliği, doğal elemanlar ve sosyal etkileşim alanları analiz edilmiştir. Her ölçüt kapsamında mevcut durum gözlemler yoluyla belirlenmiş ve çocukların güvenliği, fiziksel aktivite olanakları, sosyal etkileşim fırsatları ve mekânın pedagojik kullanımı açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda her kriter için risk düzeyi belirlenerek dış mekânın güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları ortaya konulmuştur.

Her iki aşamada elde edilen bulgular, Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik yürürlükte bulunan yönetmelikler, tasarım standartları ve ilgili literatürde yer alan ölçütler doğrultusunda yorumlanmıştır (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2014; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2015b). Böylece araştırma kapsamında incelenen kurumun mekânsal özellikleri sistematik bir çerçevede değerlendirilmiş ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi amaçlanmıştır.

3. BULGULAR

Çalışma kapsamında incelenen okul öncesi eğitim yapısı, tek blok halinde inşa edilmiş ve iki katlı mimari forma sahiptir. Yapı, toplamda dört sınıf, bir idari ofis, bir mutfak ve personel alanı, ayrıca çocuklara ayrılmış tuvalet ve lavaboları içermektedir (Şekil 1). Sınıflar, ortalama 45 metrekare büyüklüğünde olup, her sınıfın minimum bir adet pencere ile doğal ışık erişimi sağlanmıştır. Mutfak alanı, sınıflardan bağımsız bir konumda yer almakta ve hijyen standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Tuvaletler, çocuk boyutlarına uygun küçük kapı ve lavabolarla donatılmıştır, ancak sirkülasyon alanları sınırlı ve bazı bölgelerde dar geçişler mevcuttur. Yapının cephe düzeni basit, dikdörtgen planlı bir formda olup, ana giriş doğrudan caddeye açılmakta ve dış güvenlik bariyerleri sınırlıdır. Yapının çatısı tek eğimli ve hafif eğimli su tahliye sistemine sahip, dış cephe ise dayanıklı sıva ve boya ile kaplanmıştır. Bahçe alanı yapının ön ve arka kısmında konumlanmış, toplam 350 m² büyüklüğünde açık alan sağlamaktadır. Bu alan, çocukların açık hava oyunları için temel mekânsal olanakları sunmakla birlikte, gözetim ve güvenlik açısından çeşitli eksiklikler barındırmaktadır.

Şekil 1. Kat Plan Şemaları (Yazar tarafından oluşturulmuştur)

3.1. Birinci Aşama: İç Mekân Analizi Bulguları

İç mekân ve dış mekân analizlerinde, sınıf düzeni, mobilya yerleşimi, depolama sistemleri ve oyun-dinlenme alanları gibi pedagojik işlevlerin mekân içindeki organizasyonu incelenmiştir (Şekil 2). Dış mekân ise bahçe düzeni, açık oyun alanları, zemin kaplamaları, gölgelik ve güvenlik önlemleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, yapının çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyip desteklemediğini, aynı zamanda ergonomik ve güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığını ortaya koymaktadır.

Şekil 2. Sınıflar İç Mekân Görünüşü (Yazar Arşivi)

Sınıf mekânında yapılan gözlemler, alanın metrekaresi olarak çocuk sayısına göre yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Masaların lineer ve birbirine yakın konumlandırılması, kullanıcıların (çocukların) serbest dolaşımını kısıtlamakta, pedagojik etkinliklerde esneklik sağlamamaktadır. Depolama birimlerinin sınıfın merkezine yerleştirilmesi hem sirkülasyonu daraltmakta hem de acil tahliye senaryolarında risk oluşturmaktadır. Zemin kaplamasının darbeyi emici özellikleri mevcut olsa da, hijyenik sürdürülebilirliği için düzenli temizlik ve bakım gerekmektedir (Şekil 3). Işık kaynaklarının konumlandırılması, sınıfın bazı bölgelerinde yeterli doğal aydınlatmayı sağlamamakta; bu durum, mekânın ergonomik ve öğrenme performansını sınırlamaktadır.

Şekil 3. Sınıf Oyun Alanı İç Mekân Görünüşü (Yazar Arşivi)

İç mekân oyun ve dinlenme alanları, sınıfın köşe alanlarına sıkıştırılmış ve kompakt yerleştirilmiştir. Bu durum, çocukların motor gelişimi açısından gerekli serbest hareket alanını kısıtlamakta ve pedagojik oyun aktivitelerinin çeşitliliğini azaltmaktadır. Dinlenme alanında kullanılan mobilyalar ve malzemeler sınırlı olup, ergonomik açıdan çocuk boyutlarına tam olarak uyum sağlamamaktadır (Şekil 4). Bu mekânsal kısıtlar, çocukların hem fiziksel hem de bilişsel gelişimini destekleyecek optimum ortamın oluşmasını engellemektedir.

Şekil 4. Sınıflar İç Mekân Görünüşü (Yazar Arşivi)

Depolama birimlerinin dikey olarak organize edilmesi, erişim ergonomisini sınırlandırmakta ve çocuklar için düşme riski yaratmaktadır. Rafların yüksekliği, kullanıcı yaş grubuna uygun değildir ve güvenli kullanım için gerekli düzenlemeler sağlanmamıştır. Depolama konumları sınıfın merkezine yerleştirildiğinden, dolaşım yolları daralmış ve mekânın işlevsellik kapasitesi azalmıştır. Ayrıca sınıfların doğal ışık erişimi yetersiz olup, bazı alanlar karanlık kalmaktadır. Havalandırma düzeyi düşük ve mekanik havalandırma sistemi bulunmadığı için iç mekân hava kalitesi pedagojik etkinlikler açısından ideal standartları karşılamamaktadır. Akustik yetersizlik, çocukların dikkat ve konsantrasyonunu doğrudan etkileyerek öğrenme performansını sınırlamaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere, sınıf mekânlarının işlevselliği ve ergonomik düzenlemeleri mimari tasarım kriterleri açısından incelenmiştir.

Tablo 1. İç Mekân Analizi

Kriter	Durum / Gözlem	Risk Değerlendirmesi
Sınıf Alanı	Yetersiz	Yüksek – dolaşımı kısıtlamakta
Mobilya Düzeni	Dolaşımı engelleyecek şekilde yerleştirilmiş	Orta – çarpma ve düşme riski
Depolama Düzeni	Malzemeler dikey olarak yığılmış	Orta – güvenlik ve erişim sorunu
Zemin Uygulaması	Duvar-dan duvara halı kaplama	Orta – hijyen ve düşme riski
Işık ve Havalandırma	Yetersiz doğal ışık, mekan bazı alanlarda karanlık	Orta – öğrenme ve dikkat etkisi
Akustik / Gürültü Düzeyi	Sınıflar arası ses yalıtımı yetersiz	Orta – konsantrasyon ve iletişim etkilenmekte
Derslik Ergonomisi	Mobilyalar çocuk ölçülerine tam uygun değil	Orta – rahat kullanım sınırlı
Oyun ve Dinlenme Alanları	Sınırlı ve kompakt	Orta – fiziksel aktivite kısıtlı

Tablo 1'deki bulgular, sınıf mekânlarının pedagojik işlevsellik ve ergonomik yeterlilik açısından sınırlılıklarını ortaya koymaktadır. Öncelikle, sınıf alanlarının metrekare olarak yetersizliği, çocukların serbest hareket alanını ciddi şekilde kısıtlamakta ve motor gelişim aktivitelerinin uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır. Mobilya düzeni, dolaşımı engelleyecek biçimde konumlandırılmış olup, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek fiziksel çarpma ve düşme risklerini artırmaktadır. Depolama birimlerinin dikey olarak yığılması hem malzemelere erişimde güçlük yaratmakta hem de düşme ve yaralanma riskini yükseltmektedir.

Zemin uygulamalarında duvardan duvara halı kaplaması kullanılması darbelere karşı koruma sağlasa da hijyen ve mikroorganizma birikimi açısından sınırlamalar getirmekte; bu durum çocuk sağlığı ve sınıf temizlik süreçleri için kritik bir sorun teşkil etmektedir. Işık ve havalandırma koşullarında gözlemlenen eksiklikler, özellikle sınıfın bazı alanlarında yeterli doğal ışığın olmaması ve hava akışının düşük olması, öğrenme verimliliğini ve dikkat sürelerini olumsuz etkilemektedir. Akustik koşulların yetersizliği, sınıflar arası ses yalıtımının sağlanamaması nedeniyle, öğrencilerin konsantrasyonunu bozmakta ve iletişim etkinliklerini sınırlandırmaktadır.

Derslik ergonomisi açısından, mobilyaların çocuk vücut ölçülerine tam olarak uyum sağlamaması, uzun süreli oturumlarda fiziksel rahatsızlık yaratmakta ve kullanım konforunu sınırlamaktadır. Oyun ve dinlenme alanlarının sınırlı ve kompakt yerleştirilmesi, çocukların hem fiziksel aktivitelerini hem de pedagojik oyun deneyimlerini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu veriler, sınıf mekânlarının yeniden düzenlenmesi ve ergonomik açıdan optimize edilmesi gerektiğini göstermekte; özellikle dolaşım alanlarının açılması, mobilya boyutlarının ve yerleşiminin çocuk ölçülerine uyarlanması, depolama birimlerinin erişim güvenliğinin sağlanması ve ışık-havalandırma koşullarının iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

3.2. İkinci Aşama: Dış Mekân Analizi Bulguları

Bahçe alanı geniş olmasına rağmen güvenlik bariyerlerinin eksikliği nedeniyle riskler içermektedir. Ana caddeye yakın konum, çocukların kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkabilme olasılığını artırmakta ve gözetim ihtiyacını kritik düzeye çıkarmaktadır. Zemin kaplaması suni çim ile sağlanmış, ancak bazı alanlarda düzensizlikler gözlemlenmiştir. Gölge ve dinlenme alanları sınırlı olup, güneşten korunma ve sosyal etkileşim açısından yetersizdir (Şekil 5). Bu durum, açık alan kullanım sürelerini kısıtlamakta ve çocukların fiziksel konforunu olumsuz etkilemektedir. Dinlenme alanı, pedagojik açıdan farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliği taşımamaktadır (Şekil 6).

Şekil 5. Dış Mekân/ Bahçe Görünüşü (Yazar Arşivi)

Şekil 6. Dış Mekân/ Bahçe Görünüşü (Yazar Arşivi)

Oyun elemanları sayıca yetersiz ve yaş gruplarına göre çeşitlilik göstermemektedir. Fiziksel gelişimi destekleyecek motor oyunları sınırlı kalmakta, sosyal oyun aktiviteleri için gerekli alan yeterince planlanmamıştır. Zemin kaplaması darbeyi emici özellikte olsa da bazı alanlarda düzensiz ve eğimli yüzeyler çocuklar için potansiyel risk oluşturmaktadır. Açık alanın bazı bölgeleri gözetimden uzak kalmakta, bu durum çocukların güvenliği ve pedagojik kullanım etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Sosyal etkileşim alanlarının yetersizliği ve oyun alanlarının kompakt yerleşimi, mekânın eğitsel potansiyelini sınırlamaktadır. Tablo 2’de okul öncesi eğitim yapısının dış mekân düzeni ve çocukların açık alandaki güvenlik, fiziksel aktivite ve pedagojik etkileşim olanakları tasarım kriterler üzerinden değerlendirilmiştir.

Tablo 2. Dış Mekân Analizi

Kriter	Durum / Gözlem	Risk Değerlendirmesi
Konum ve Erişilebilirlik	Ana cadde üzerinde, rampanın eğimi fazla	Yüksek – erişim zorluğu
Güvenlik Bariyerleri	Duvar veya çit eksik	Yüksek – güvenlik riski
Zemin Malzemesi	Suni çim, bazı bölgelerde düzensiz	Orta – düşme riski
Oyun Elemanları	Çeşitli rekreatif elemanlar	Orta – kontrol ihtiyacı
Gölgelik Alan	Kısıtlı ve yetersiz	Orta – güneş maruziyeti
Açık Alan Düzeni	Sosyal ve fiziksel aktiviteler sınırlı	Orta – aktivite kısıtlı
Gözetim ve Güvenlik	Açık alanın tüm noktaları kolay gözlenemiyor	Yüksek – kazalar ve riskler
Aktivite Çeşitliliği	Yaş gruplarına uygun alanlar sınırlı	Orta – pedagojik kullanım kısıtlı
Doğal Elemanlar	Ağaç ve bitki eksik	Orta – doğayla etkileşim sınırlı
Sosyal Etkileşim Alanları	Az sayıda ortak oyun alanı	Orta – sosyal gelişim kısıtlı

Tablo 2’deki bulgular, okul öncesi eğitim yapısının dış mekânının pedagojik işlevsellik, fiziksel aktivite ve çocuk güvenliği açısından çeşitli sınırlılıklarını ortaya koymaktadır. Öncelikle, yapının ana caddeye yakın konumu ve rampaların eğimi, çocukların erişim ve güvenlik açısından yüksek risk altında olduğunu göstermekte; bu durum, açık alanın gözetim ve kontrolünü zorlaştırmaktadır. Güvenlik bariyerlerinin eksikliği, çocukların açık alandan çıkma veya kazalara maruz kalma olasılığını artırmakta ve yetişkin gözetimini kritik hâle getirmektedir. Zemin kaplaması suni çim ile sağlanmış olmakla birlikte, bazı bölgelerde düzensizlikler ve yüzey farklılıkları gözlemlenmekte, bu da düşme ve yaralanma riskini orta düzeyde yükseltmektedir. Oyun elemanları çeşitli olmakla birlikte sayıca sınırlı ve yaş gruplarına göre çeşitlendirilmemiştir; bu durum, motor gelişim ve pedagojik oyun aktivitelerinin kapsamını azaltmaktadır. Gölgelik alanlarının kısıtlılığı, özellikle güneşli günlerde çocukların konforunu ve açık alan kullanım süresini sınırlamakta, dinlenme ve sosyalleşme aktivitelerinin verimliliğini düşürmektedir.

Açık alanın düzeni, sosyal ve fiziksel etkinlikler açısından sınırlı olup, yaş gruplarına uygun oyun alanlarının eksikliği, pedagojik kullanım potansiyelini azaltmaktadır. Gözetim ve güvenlik açısından, açık alanın bazı noktalarının yetişkinler tarafından kolay gözlenememesi, olası kazalar ve risklerin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, doğal elemanların (ağaç ve bitki) eksikliği çocukların doğayla etkileşim olanaklarını sınırlamakta; sosyal etkileşim alanlarının azlığı ise grup oyunları ve iş birliği gerektiren etkinliklerin sınırlı gerçekleşmesine yol açmaktadır. Genel olarak, dış mekân bulguları, yapının açık alanlarının hem güvenlik hem pedagojik işlevsellik hem de fiziksel aktivite kapasitesi açısından iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Önerilen müdahaleler arasında güvenlik bariyerlerinin tamamlanması, zemin kaplamasının düzeltilmesi, oyun elemanlarının yaş gruplarına göre çeşitlendirilmesi ve gölgelik ile sosyal etkileşim alanlarının artırılması yer almaktadır.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Çalışmada, iki katlı okul öncesi eğitim yapısının iç ve dış mekânları, pedagojik işlevsellik, ergonomik uygunluk, güvenlik ve çocuk gelişimi perspektiflerinden detaylı olarak incelenmiştir. İç mekân analizleri, sınıf alanlarının metrekare olarak yetersizliği, mobilya konfigürasyonunun dolaşımı kısıtlayıcı olması, depolama sistemlerinin dikey ve merkezi yerleşimi, oyun-dinlenme alanlarının sınırlılığı ve yetersiz ışık, havalandırma ve akustik koşullar nedeniyle pedagojik etkinlikleri tam olarak desteklemediğini göstermektedir. Bu bulgular, iç mekân tasarımının çocuk ergonomisi, güvenlik standartları ve pedagojik etkinlik gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Dış mekân incelemeleri ise bahçe ve açık oyun alanlarının güvenlik, sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite kapasitesi açısından eksiklikler taşıdığını göstermektedir. Yapının ana caddeye yakın konumu ve rampaların eğimi erişim zorlukları yaratmakta; güvenlik bariyerlerinin eksikliği gözetim ve güvenlik risklerini artırmaktadır. Oyun elemanlarının sayısı ve yaş gruplarına uygunluğu sınırlı olup, gölgelik ve dinlenme alanlarının yetersizliği çocukların açık alan etkinliklerini kısıtlamaktadır. Sosyal etkileşim alanlarının ve doğal elemanların eksikliği, pedagojik açık hava deneyimini sınırlamaktadır. Bu kapsamda önerilen teknik müdahaleler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Sınıf Modülerliği: Esnek, mobil paneller ve modüler mobilya sistemleri ile sınıf alanlarının fonksiyonel kapasitesinin artırılması ve pedagojik aktiviteler için alan çeşitliliğinin sağlanması.
- Dolaşım ve Sirkülasyon Optimizasyonu: Sınıf içi dolaşım yollarının en az 1,2–1,5 m genişliğinde düzenlenmesi; acil durum tahliyelerini destekleyen açık sirkülasyon koridorları oluşturulması.
- Depolama Sistemleri: Erişilebilir, çocuk boyutuna uygun raf ve dolapların kullanılması; dikey yığılmanın azaltılması ve malzemelerin ergonomik olarak organize edilmesi.
- Işık ve Havalandırma Tasarımı: Gün ışığından maksimum fayda sağlayacak pencere konfigürasyonları ve mekanik havalandırma sistemlerinin entegrasyonu; sınıf içi aydınlatma tasarımının pedagojik etkinlikleri destekleyecek şekilde optimize edilmesi.
- Akustik Düzenlemeler: Ses yalıtımı ve yansıma kontrolü sağlayan akustik paneller ve zemin kaplamaları ile sınıflar arası gürültü izolasyonu sağlanması.
- Güvenlik ve Gözetim: Bahçe çevresine uygun yükseklikte çitlerin eklenmesi; gözetim yollarının ve görüş açılarını engellemeyen peyzaj tasarımları ile alanın sürekli izlenebilir hâle getirilmesi.
- Oyun Alanı Tasarımı: Yaş gruplarına göre modüler ve çok işlevli oyun elemanlarının yerleştirilmesi; güvenli, darbe emici ve anti-kaygan zemin kaplamaları kullanılması.
- Gölgelik ve Konfor Alanları: Açık alan gölgeliklerinin, pergola veya tente sistemleriyle artırılması; çocukların güneşten korunması ve konforlu dinlenme alanlarının oluşturulması.
- Peyzaj ve Doğal Elemanlar: Ağaç, bitki ve mini bahçe alanları ile doğal oyun unsurlarının eklenmesi; çocukların doğa ile etkileşiminin artırılması ve açık alan pedagojisinin desteklenmesi.
- Sosyal Etkileşim Alanları: Grup oyunları ve iş birliği gerektiren pedagojik etkinlikler için yeterli sosyal alanların planlanması; açık alanın farklı etkinlikler için bölgesel olarak düzenlenmesi.

Bu öneriler hem iç hem dış mekânın pedagojik işlevselliğini, ergonomik uygunluğunu ve güvenlik performansını artırmayı amaçlamakta; aynı zamanda çocukların motor, bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen, erişilebilir ve esnek bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Yapının yeniden tasarımı, okul öncesi eğitim alanlarının kalite standartlarını yükseltecek, çocuk merkezli mekân tasarımının etkinliğini artıracak ve uzun vadede eğitim performansına olumlu katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Acer, D. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamları. Gelengül Haktanır (Ed.), *Okul Öncesi Eğitime Giriş İçinde* (S.227-256). Anı Yayıncılık.
- Berg, M., & Medrich, E. A. (1980). Children In Four Neighborhoods: The Physical Environment And Its Effect On Play And Play Patterns. *Environment And Behavior*, 12(3), 320–348
- Cin, S. (1989). Okulöncesi Eğitimi Ve Anaokulları Tasarımına Yansıması Üzerine Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (6044), FB Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.
- Dere, H., & Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri. Anı Yayıncılık.
- Gönen, Ö. U. (1998). Tüketim ekonomisi açısından oyuncaklar, oyun alanları ve eğlence alanları. 6. *Ergonomi Kongresi Bildirileri içinde*. Millî Prodüktivite Merkezi Yayınları.
- Gür, Ş. Ö., & Zorlu, T. (2002). *Çocuk mekânları*. YEM
- Kalemci, F. (1995). Okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemesi ve çalışan eğitimci personelin nitelikleri yönünden incelenmesi [Bildiri sunumu]. *Uluslararası Engellilerde Spor Eğitimi Sempozyumu*, 26–28 Ekim.
- Kaya, S., & Ulusoy, M. (2018). Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Dış Mekâna Ait Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Konya Örneği. *Artium*, 6(2), 33–39.
- Oğuzkan, Ş., & Oral, G. (1983). Okulöncesi Eğitimi. Millî Eğitim Yayınevi.
- Özçelik, Ö. (1996). Okulöncesinde çocukların beslenmesi. *Yaşadıkça Eğitim Dergisi*, (45).
- Saracho, O. N. (1999). Cognitive Styles And Classroom Factors. *Early Childhood Education Journal*.
- Sükan, Z., & Belik, Ş. (1980). Okulöncesi Eğitim El Kitabı. Redhouse Yayınevi.
- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2015). Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete (Sayı: 29342).
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmî Gazete (Sayı: 29072).
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi.
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat Ve Emlak Dairesi Başkanlığı. (2015). Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu.
- Tuğrul, B. (2005). Çocuk gelişiminde anaokulu eğitiminin önemi. *Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi*, (62), 25–28.
- Tuncel, A. (1976). Okul Öncesi Eğitim Sistemi ve Mimariye Yansıması: İsveç Örneği. TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü.
- Turan, E., & Turan, M. (1998). *Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Koşulların Ergonomik Yönden Değerlendirilmesi*. 6. Ergonomi Kongresi Bildirileri İçinde. Millî Prodüktivite Merkezi Yayınları.
- Ünal, M., & Çilek, A. (2016). *Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapısal ve Dış Mekân Tasarımı*. H. Duymuş (Ed.), Karahan Kitabevi.
- Wellhousen, K. (1999). Big ideas for small spaces. *Young Children*, 54(2), 10–15.
- Yılmaz, G. (1994). *Okul öncesi eğitim yapıları: Çocuğun fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin tasarıma etkileri* (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). FB Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi.